

Балша Стипчевић

ТРАНЗИТИВНИ ГЛАГОЛИ С ДВА ОБЈЕКТА У СОЦИЈАТИВНОМ ОДНОСУ

Сажетак: У раду се даје преглед глагола савременог српског језика који се употребљавају у конструкцијама с две допуне: једном у беспредлошком акузативу, а другом у предлошко-падежној конструкцији *s(a)* + инструментал. Износе се запажања о њиховим синтаксичко-семантичким карактеристикама и дају се њихови реченични модели. Као корпус се користи *Речник српскохрватскога књижевног језика* Матице српске.

Кључне речи: семантика глагола, класификација глагола, лексикон, инструментал, реченични модели, синтакса, семантика, савремени српски језик

1. У овоме раду бавимо се конструкцијама које образују глаголи као што су *спојити (нешто с нечим)*, *изједначити (нешто с нечим)*, *упознати (некога с неким)*, *помирити (некога с неким)*. Може се рећи да они представљају врло стабилан и продуктиван синтаксичко-семантички тип, који у досадашњој литератури није детаљније представљен. Говорећи о социјативном инструменталу, М. Ивић само узгред помиње да је могуће и „да се предмети нађу сједињени односом друштва“, при чему има у виду овакве конструкције (Ивић 1954: 183), а када су у питању граматички приручници који се баве синтаксом падежа, једино И. Антонић издваја овакву употребу инструментала у посебан, трећи подтип „социјатива непосредног типа“, истичући да се ради о глаголима који означавају „предикације чијом реализацијом агенс успоставља однос партнерства између два учесника“ (Антонић 2005: 266).

Како се овај рад наставља и методолошки наслања на већ објављене радове о глаголским реакцијским конструкцијама с инструменталом (Стипчевић 2010а и 2010б), циљеви су нам исти као и тамо: најпре, да сагледамо основне синтаксичко-семантичке карактеристике оваквих конструкција, затим да понудимо минималне реченичне моделе, и коначно – да побројимо и детаљно представимо глаголе (у одговарајућем значењу, ако су полисемични) који овакве конструкције образују. Као главни корпус служило нам је свих шест томова *Речника српскохрватскога књижевног језика* Мати-

це српске (скраћеница: *РМС*), а потврде смо узимали и из *Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ* (скраћеница: *РСАНУ*).

2.1. У општем случају, ови глаголи означавају вољну радњу која истовремено захвата (најмање, и типично) два ентитета и којом се они доводе у какву физичку или апстрактну везу или однос. Упадљива и важна особина ових глагола јесте да се реализују кроз три типа конструкција:¹

а) један од ентитета означен је номиналом у беспредлошком акузативу, с функцијом ПРАВОГ ОБЈЕКТА, а други ентитет номиналом у социјативном инструменталу и с функцијом НЕПРАВОГ ОБЈЕКТА²:

Пера	је спојио	плаву жицу	с црвеном (жицом).
	је помешао	вино	с водом.
	је усагласио	прохтеве	с могућностима.
	је помирио	оца	с мајком.

б) оба ентитета означена су координираним номиналима у беспредлошком акузативу, с функцијом правога објекта:

Пера	је спојио	плаву жицу	и	црвену (жицу).
	је помешао	вино	и	воду.
	је усагласио	прохтеве	и	могућности.
	је помирио	оца	и	мајку.

в) оба ентитета означени су номиналом у плуралу³ (за бројиве именице) или сингулару (за небројиве, или за оне које означавају колектив):

Пера	је спојио	жице / сву ту жицу.
	је помешао	састојке.
	је усагласио	захтеве.
	је помирио	укућане / породицу.

На први поглед, рекло би се да оба радњом захваћена ентитета увек имају апсолутно еквивалентан статус на денотативном плану, тј. да сва три типа конструкције описују идентичну реалну ситуацију.

Међутим, пажљивијом анализом долази се до закључка да, када су у питању ентитети који су подложни апсолутној контроли (манипулацији) од

¹ Треба напоменути да због могућности тројак реализације ове глаголе није лако окарактерисати у смислу њихове валентности, чак и ако се строго раздвоји семантичка и синтаксичка валенца. Још прецизније, због варијабилне десне валенце питање је (и) да ли их треба означити као (типично?) једнорекцијске или дворекцијске.

² Нисмо нашли термилошко решење којим бисмо били задовољни, па ову функцију и даље зовемо „неправим објектом“, а то је врло широк појам, не увек јасних граница, под који се ова функција само условно може подвести. Чини нам се очигледним да би овакву допуну требало издвојити у посебан тип, и појмовно и термилошки. И. Антонић користи термин 'кообјекат', али то чини, рекло би се, с извесном резервом, међу полунаводницима (Антонић 2005: 266).

³ Постоји и могућност реализације паукалном или партитивном синтагмом.

стране агенса, што обично подразумева неживе (тачније: неособне) ентитете (типично предмете, супстанце, али и апстрактне појмове), уз глаголе као што су *спојити* и *изједначити*, ствари јесу компликованије но што изгледају.

Ако за пример узмемо глагол *спојити*, можемо замислити три реалне ситуације: (1) „Пера је узео у руке и леву и десну жицу и начинио спој између њих примичући их једну другој“; (2) „Пера је узео у руке само леву жицу и начинио спој између њих примичући леву десној“; (3) „Пера је узео у руке само десну жицу и начинио спој између њих примичући десну левој“. Те три ситуације могу се представити следећим дијаграмама:

Слично важи и за ситуације за чије се описивање користи глагол *изједначити* и, рецимо, *ниво* као критеријум: (1) „Пера је узео у руке и леву и десну пречку и учинио да обе буду у истом нивоу (подижући једну и спуштајући другу)“; (2) „Пера је узео у руке само леву пречку (и спуштајући је) учинио да обе буду у истом нивоу“; (3) „Пера је узео у руке само десну пречку и (подижући је) учинио да обе буду у истом нивоу“:

Можемо закључити да између ових ситуација на денотативном плану не постоји апсолутна еквивалентност, већ само еквивалентност у погледу РЕЗУЛТАТА или ИСХОДА предузете радње. Ако се, дакле, има у виду целокупан ток радње, ситуација (1) описаше се конструкцијама типа (б) или (в), а ситуације (2) и (3) конструкцијом типа (а). Ако се пак има у виду само исход предузете радње (а најчешће је управо то оно што се жели истаћи), онда је избор између контрукција типа (а), (б) или (в) слободан и условљен само перспективизацијом: уколико постоји комуникативна потреба да се ситуација изнесе као асиметрична, употребиће се социјативна конструкција (= тип (а)), чиме се истиче улога само једног од ентитета – он ће се означити номиналом у беспредлошком акузативу и приписаће му се семантичка улога пацијенса (тј. ентитета који обично пролази кроз промену стања и који је „примарно“ захваћен радњом); други пак ентитет означитиће се социјативним инструменталом, чиме ће се истаћи његова „периферна“ захваћеност радњом.

Када су у питању глаголи који се односе на ситуације са типично живим ентитетима (тј. особама), као што су *помирити*, *упознати* или *спријатељити*, наш је утисак да се увек, или бар најчешће, може говорити о денотативној еквивалентности оба (објекатска) ентитета, тим пре што је у тим случајевима,

за разлику од претходно описаних, често нужно одређено учешће у ситуацији и с њихове стране – ако ништа друго, барем у погледу „сагласности“.

Из тих разлога, целу ову скупину глагола поделили смо у четири централне класе. За глаголе прве три класе (т. 2.2–2.4) може се рећи да типично образују конструкције са неособним објекатским референтима, или бар да је за њих таква дистинкција (живо : неживо; особа : предмет) начелно ирелевантна. Четврта пак класа (т. 2.5) образује конструкције с типично особним објекатским референтима. Сваку класу представимо одговарајућим минималним реченичним моделом⁴. На крају дајемо листу глагола који су остали ван класификације (т. 2.6).

2.2. Глаголи типа *спојити*

Табела бр. 1

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС				
	ТЕМА	РЕМА			
ФУНКЦИОНАЛНО-СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	ПРАВИ ОБЈЕКАТ	НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ	ФАКУЛТАТИВНА ТРАНСФОРМАТИВНА ДОПУНА
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични транзитивни дворекцијски глагол	Именичка јединица	Именичка јединица	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	Акузатив без предлога	ППК: <i>c(a)</i> + инструментал (в. нап. 1)	ППК: <i>y</i> + акузатив
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКЦИЈА	ЕНТИТЕТ ₂ (ПАЦИЈЕНС)	ЕНТИТЕТ ₃	ЕНТИТЕТ ₄
	<p>Вољна акција АГЕНСА којом се ЕНТИТЕТ₂ и ЕНТИТЕТ₃ доводе у непосредан апстрактан или физички контакт (што за последицу може имати настајање новог ЕНТИТЕТА₄ као целине, а и нестанак ЕНТИТЕТА₂ и ЕНТИТЕТА₃).</p> <p>При томе су акцијом обухваћена оба ентитета, али се ситуација перспективизује тако да се истакне обухваћеност ЕНТИТЕТА₂ (= ПАЦИЈЕНСА), или је пак акцијом примарно обухваћен само ЕНТИТЕТ₂ (= ПАЦИЈЕНС), док је ЕНТИТЕТ₃ акцијом обухваћен периферно.</p>				

⁴Модел је већ детаљније описан у Стипчевић 2010а, а коришћен је и у Стипчевић 2010б. Све напомене и ограде изнете тамо – важе и овде.

ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Конкретан или апстрактан појам	Конкретан или апстрактан појам	Конкретан или апстрактан појам
ПРИМЕРИ:	<i>Пера Пера Пера</i>	<i>је спојио је везао је помешао</i>	<i>жицу плаву узицу јаја</i>	<i>с прекидачем. с белом (узицом) са шећером</i>	<i>(у чврст чвор). (у житку смесу).</i>

НАПОМЕНА:

- Поједини глаголи, као што је *везати*, уместо социјативног инструментала допуштају и конструкцију *за* + акузатив (или *о* + акузатив): *везати коња за дрво*. У таквим случајевима нема денотативне еквивалентности акцијом обухваћених ентитета, па би се могло рећи да се ради о другом значењу глагола.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:⁵

- АМАЛГАМИРАТИ** сн. лат. →² *(на)правити амалгам; превући, превлачити амалгамом*. [ЕЛИ: Настојао сам, наиме, (...) да амалгамирам прозни са драмским исказом, (...) фантазмагорију са гротеском, а обе с интелектуалним диспутом.]
- ВЕЗАТИ** сн. →² **(1.а)** *спојити, спајати два краја ужета и сл. чвором или омчом*. →² **(1.в)** *више предмета исте врсте спојити, спајати; (на)правити сноп, свежањ*. → **(4)** *спојити, спајати неком саобраћајном везом, линијом*. – На каменитом путу што веже Св. Михајла с Госпом од Милосрђа ... зауставили су се ниједи. *Војн.* Мост веже касабу са њеним предграђем. *Андр. И.* → **(8)** *фиг. спојити, спајати неком духовном везом, зближити, зближавати*. [ЕЛК: Да то јединство и нас са вама веже и да се молимо Господу једни за друге.]
- ВЕЗИВАТИ** (~~СЕ~~) н. → *несврш. према ВЕЗАТИ (СЕ)*. [ЕЛК: У Монпелјеу (...) је пронашла пупчану врпцу која је везује са земљом са земљом у којој је рођена.]
- ЗБРАЈАТИ** н. → *сабирати*. [ЕЛИ: Ти исти и њима слични су веровали да су били најпапетнији када су Србе збрајали са Русима и било их је скупа 300 000 000.]
- ЗБРОЈАТИ** с. → *сабрати. Р-К Реч*. [ЕЛИ: Ако их [= године] збројимо с прођерданих двадесетак, то је пола радног века данашњег четрдесетогодишњака, човека у напону снаге.]

⁵ Глаголи су дати на исти начин као у Стипчевић 2010а и 2010б. Стрелицом се упућује на одговарајуће значење (или значења) из РМС, а затим се дају примери, и то најпре из РМС, ако постоје, а затим из РСАНУ, односно *Електронског корпуса српског језика*, доступног на адреси <http://korpus.matf.bg.ac.rs>, који одржава проф. др Душко Витас са сарадницима (скраћеница: ЕЛК). У крајњем случају, потврде су узимане из других општих електронских извора доступних на интернету (скраћеница: ЕЛИ).

6. **ЗБРОЈИТИ** с. → *сабрати; избројати*. [В. пример уз *ЗБРОЈАТИ*.]
7. **ЗДРУЖИТИ** с. → *спојити, повезати у целину, у заједницу; зближити, спријатељити*. [ЕЛК: Раздобље треће (...) здружило је хрватски језички стандард са српским.]
8. **ИЗМЕШАТИ** с. → (1) *мешајући саставити уједно нешто што је разноврсно, мешати, помешати*. – Пјесник се те основне ритамске мелодије ... није држао ... измијешавши кајкавски нагласак са штокавским. *Матом*. Покрет ... је поново измешао наш исток и југ са севером и западом – створио је необичне прилике у нашој земљи. *Бел*.
9. **ИЗУКРШТАТИ** с. → *ставити, распоредити једно преко другога а у разним смеровима, унакрст*. [ЕЛИ: Драматичну судбину свог измишљеног јунака Зигфрида Варлиха (...) аутор је вешто изукрштао са епизодама из живота стварних и историјских личности.]
10. **ИНТЕГРИСАТИ** (ЄЄ) сн. → *(из)вршити интеграцију*. [ЕЛК: У прву би спадали они који се баве основним истраживањима и систем оваквих института требало би чврсто интегрисати са универзитетима или САНУ (...).]
11. **ИСКОМБИНИРАТИ, ИСКОМБИНОВАТИ** с. →^{*} *направити план о чему, смислити што*. [ЕЛИ: Fujitsu-Siemens поново је искомбиновао авангардан дизајн с високом употребљивошћу.]
12. **ИСПРЕПЛЕСТИ** с. → = *ИСПРЕПЛЕТАТИ* и *ИСПРЕПЛИТАТИ*. *све редом преплести, сасвим преплести*. [ЕЛК: Ставих сат под мишку и испреплетох своје прсте с њеним.]
13. **ИСПРЕПЛЕТАТИ** с. → = *ИСПРЕПЛЕСТИ*. [ЕЛИ: Наш саговорник (...) у музици ужива, јер је свој живот вишеструко испреплетео са њом.]
14. **ИСПРЕПЛИТАТИ** с[н]. → = *ИСПРЕПЛЕСТИ*. [ЕЛИ: А ти подижеш своју руку која је ту негде висила и испреплићеш прсте са мојима.]
15. **ЈЕДИНИТИ** н. → *спајати, састављати целину од посебних делова или јединица, сједињавати*. – Грчка филозофија ... решава основна питања о матерји .. нераздвојно их јединећи са учењем о супротности. *Петр. В*.
16. **КОМБИНИРАТИ** сн. →[?] = *КОМБИНОВАТИ*. нем. *(на)правити комбинације, смислити, смишљати, дови(ја)ти се*. [ЕЛИ: Посебно нам се свиђају кожне рукавице које је дечко комбинирао са спортским изгледом.]
17. **КОМБИНОВАТИ** сн. → = *КОМБИНИРАТИ*. [РСАНУ: Метерних је сад позивао Порту да ... комбинује војну акцију с аустриско-француском.]
18. **КОПЧАТИ** н. →[?] (1) *спајати крајеве одеће копчама или пуцетима, дугметима која се удевају кроз рупице на оделу, закопча-*

- вати.* →² (2) **фиг. држати чврсто, приморавати кога да стоји на месту, да се не миче.** [РСАНУ: Град [је] ... значао познато трговачко чвориште, богатио се копчајући позадину с морем, као вјешт и ненадокнадив прекупац.]
19. **КРИЖАТИ**² н. → (4) **биол. оплођавати јединке једне врсте или пасмине семеном друге ради добивања нових врста, нових пасмина, укрштати.** – Мичурин је ... крижао вишњу са сремзом. *Бот.*
20. **ЛЕГИРАТИ** сн. → (1) **хем. стопити, станати у легуру (метале).** [РСАНУ: Зато што је врло меко не употребљава се [злато] у чистом стању, већ се меша (легира) са сребром или бавром. Много се употребљава [алуминијум] легиран с осталим ковинама за производњу бродова, аутомобила и зракоплова.]
21. **МЕШАТИ** н. → (1) **сипати уједно две или више материја; састављати нешто што је различито, правити смешу, смесу, мешавину.** [РСАНУ: Најјевтинији [је] начин поправљања физичких особина земље, ако дубоким орањем поступно износимо плугом земљу из здравце и мешамо је са ораницом.] → (4.в) **додати што у истом облику с чим другим.** – Мрзим и гавранове јер свој глас мијешају са лелецима. *Вуј.*
22. **МНОЖИТИ** н. → (2) **мат. изнализити производ двеју или више величина (од којих свака показује колико се пута узимају оне друге).** [ЕЛИ: Тако добијени збир коефицијената за сваког лекара се множи са износом средстава (...).]
23. **МРСИТИ**₂ н. → (1.6) **преплитати, укрштати.** → (2.6) **фиг. мешати.** – Младићи нешто довикују професору што ветар мрси и брка. *Сек.* [РСАНУ: Ветар исто хуји пољаном ... и мрси снежне пахуљице са кишом.]
24. **МУЛТИПЛИКОВАТИ**², **МУЛТИПЛИЦИРАТИ**² сн. → (по)множити; умножити, умножавати. [ЕЛИ: То је могуће ако масе из реалног простора окренемо за 90 ступњева у имагинарни, т. ј. ако их мултиплицирамо са имагинарном јединицом (...).]
25. **МУТИТИ** н. → (2) **мешати.** [ЕЛИ: Маргарин собне температуре мутите са шећером да постане пенаст.]
26. **МУЋКАТИ** н. → (1.6) **фиг. мешати што међусобно различито.** [ЕЛИ: Пантенол течни раствор мућкам са шампоном за косу (одличан је за регенерацију).]
27. **ОБЈЕДИНИТИ** с. → **рус. створити јединство, целину (чега), ујединити, сјединити, спојити (што).** [ЕЛК: Тек када се ове информације обједине са подацима којима располаже финансијска служба Министарства, следи прирема статистичких извештаја (...).]
28. **ОБЈЕДИЊАВАТИ** н. → **несврш. и уч. према ОБЈЕДИНИТИ (СЕ).** [ЕЛИ: Оптужени не само да није приказивао та средства (...),

- већ их је, према тужиочевим речима, обједињавао са буџетским дознакама (...).]
29. **ПАРИТИ**² н. →² *спаривати, састављати у пар ради заједничког рада, деловања*. [ЕЛИ: Енглези су створили и оријенталну расу мачака, а онда су је парили са Сијамкама и добили још већи квалитет.]
30. **ПЛЕСТИ** н. → (1) *савијајући, превијајући што уско и дугачко (гранчице, пруће, траке, нити и сл.) састављајући у једну целину; правити, производити нешто састављајући на такав начин руком или помоћу игле, кукице или на машини: ~ косу, ~ уже, ~ венац, ~ гнездо, ...* [ЕЛИ: Његова виртуозност огледа се у томе како организује дуге, динамичне кадрове препуне дешавања (...), како их плете са минималистичком али ефектном анимацијом (...).]
31. **ПОВЕЗАТИ** с. →[?] (1) *свезати заједно све редом.* → (6) *фиг. довести у узајамну везу*. [ЕЛК: ... новог гасовода, који би повезао Русију са Западном Европом.]
32. **ПОВЕЗИВАТИ** (~~СЕ~~) н. → *несврш. и уч. према ПОВЕЗАТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Овим правцем саобраћају и међународни возови који повезују нашу земљу са другим земљама.]
33. **ПОМЕШАТИ** с. → (1.а.) *саставити разнородне честице у целину тако да се једне налазе међу другима.* – И у неким другим споредним личностима свуд има истине ... помешане с реторским фразама ... као што се злато налази помешано са стеном. *Прод. фиг.* Продере се жандар, али помијеша с тим некакав смијех који је требало ублажити грубост. *Мир*.
34. **ПОМНОЖИТИ** с. → (2) *мат. извршити радњу множења двају или више бројева*. [ЕЛК: Ако се (...) цифре помноже с бројем радника, цифре су прилично велике.]
35. **ПРЕПЛЕСТИ** с. → (1.6) *исплести, изукришати једно с другим.* – Рођена ... преплете своје прсте са његовим и живо их стисну. *Бег*. → (2) *фиг. нераскиљиво повезати, здружити с чим*.
36. **ПРЕПЛЕТАТИ** (~~СЕ~~) н. → = *ПРЕПЛИТАТИ (СЕ)*. *несврш. и уч. према ПРЕПЛЕСТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Он је схватао осећања која је она покушавала да му пројектује и онда их преплетао са чињеницама и подацима.]
37. **ПРЕПЛИТАТИ** (~~СЕ~~) н. → = *ПРЕПЛЕТАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Нешић је преплитао веристику са фантастиком, документарну грађу са имагинацијом, животна искуства са казивањима предака.]
38. **САБРАТИ** с. → (3) *скупити уједно додајући један износ другоме, збројити*. [ЕЛК: А да би вам се завртело у глави није ову бројку чак ни потребно сабрати са бројем оних који су овог тренутка у Србији без сталног посла (...).]

39. **САБИРАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према САБРАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Може и тако, али онда збир минута морам да делим са 60 па да добијене сате сабирам са колоном у којој се налазе сати.]
40. **САЈЕДИНИТИ** (ЄЄ) с. → *в. СЈЕДИНИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Полако саједини [смесу] са брашном.]
41. **САЈУЗИТИ** с. → *заст. спојити, свезати..* [ЕЛИ: Најбоље средство, (...) то је задовољити легитимне жеље становништва, ослободити га и сајузити са мајком Србијом.]
42. **САЛИТИ**² с. → (2.б) *фиг. спојити, здружити с чим у једну целину.* – Он [је] води, саливен у једној вољи ... с њоме. *Војн.*
43. **САСТАВИТИ** с. → (1.а) *сјединити, ставити једно уз друго, спојити нешто што је одељено.* [ЕЛИ: Карађорђе савлада Турчина и (...) пребије пртљачом тако да му ребра састави са рптеницом.]
44. **САСТАВЉАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према САСТАВИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Једну страну колутућа умочити у пудинг и састављати са оним другим који не умачете.]
45. **СВЕЗАТИ** с. → (б) *учинити да се успостави нека веза, довести у везу.* – То [је] проузроковао Анатоли ... с којим ју је свезала Пјерова жена. *Крањч. Стј.*
46. **СЈЕДИНИТИ** с. → (1) *спојити једно с другим, саставити у једну целину, ујединити.* → (2) *хем. довести два елемента у хемијско једињење, хемијски спојити.* [ЕЛК: Ако сјединим своју судбину с ваџом, неће ми више ништа бити потребно да зажелим.]
47. **СЈЕДИЊАВАТИ** (ЄЄ) н. → = *СЈЕДИЊАВАТИ (СЕ)*. *несврш. и уч. према СЈЕДИНИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: А ја ти пишем да слободно можеш наставити сједињавати Цркву с таквим неким „другим нехришћанима“ (...).]
48. **СЈЕДИЊИВАТИ** (ЄЄ) н. → = *СЈЕДИЊАВАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Овом идејом сједињујем своју вољу с Вољом Духа Светога и видим их као једно.]
49. **СКОПЧАТИ** с. →[?] (1) *спојити копчама или дугметима (обично два дела одеће, обуће), закопчати.* [ЕЛИ: На то упозоравају они који се овим послом највише баве, они који су га скопчали са својом личном и породичном егзистенцијом.]
50. **СКОПЧАВАТИ** н. → *несврш. и уч. према СКОПЧАТИ*. [ЕЛИ: Свест не чини телесност, она само прати нужност, скопчава инстинкте с телесним потребама и оживљава га (...).]
51. **СЛЕПИТИ** с. → (а) *лепљењем чврсто саставити, спојити.* → (б) *учинити да се нешто споји, састави.* [ЕЛИ: Већ сам ланцима многе изгазио и све их слепио са земљом, а оне остале митраљезом из тенка (...).]
52. **СЛЕПЉИВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према СЛЕПИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Никакав напредак нисам имао (...) откад сам почео

- овај сулуди програм који ме је слепљивао с подом сваки тренинг (...).]
53. **СЉУБИТИ** с. → *спојити, здружити*. – Она диже главу и нађе његов поглед слубивши га са својим. *Мил. В.*
54. **СЉУБЉИВАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према СЉУБИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Млада и врхунска вина (...) на пригодан ће се начин слубљивати са адекватним јелима (...).]
55. **СМЕШАТИ** с. → (1.6) (често у облику трп. прид.) *спојити, здружити нешто што је разноврсно, створити јединствену масу од разноврсних делова*. [ЕЛИ: Цебе му кувам кафу, боље да је само смешам са шећером.]
56. **СМУЋКАТИ**² с. → (1) *тресући довести течност у узбуркано стање, промућкати; измешати, испретурати разне предмете*. [ЕЛИ: Што не бисмо узели оно добро из социјализма, (...) па смућкали са нечим добрим из капитализма и направили сигурну, стабилну државу (...)?]
57. **СПАРИТИ** с. → (1) *здружити у пар, начинити пар, сјединити*. – Ђуро ... дај ми продај ону твоју кобилу ... рад би је спарити с мојијем парипчићем; парни су, добро би радили. *Ћоп.*
58. **СПАРИВАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према СПАРИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Али то поносне власнике (...) никад није спречавало да их спарују са другим компонентама.]
59. **СПЕТЉАТИ** с. → (1) *свезати петљом, запетљати, закончати*. – *фиг.* Неке бисмо проблеме, спетљане с књижевношћу, могли редуцирати. *Уј.*
60. **СПЛЕСТИ** с. → (2.6) *преплести, изукритати једно с другим*. – *фиг.* Сматра се да је довољно ако сплете своју мисао с туђом. *Бил.*
61. **СПОЈИТИ** с. → *саставити у једну целину, повезати једно с другим, здружити*. [ЕЛК: Рекох јој да волим њену кћер, да имам намеру да спојим свој живот с њеним (...).]
62. **СПАЈАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према СПОЈИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Градитељи новог моста (...), који ће спајати Петроварадин са Новим Садом, односно Срем са Бачком, изводе радове по плану (...).]
63. **СТОПИТИ** с. → (2) *спојити, сјединити у једну целину, слити*. – [ЕЛИ: Практична примена ових сазнања је да (...) и наше телесно биће стопимо с оним огранком будућности у којем су здравље, благостање (...).]
64. **СТАПАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према СТОПИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Дизајнирамо комплетан ентеријер, тако да своју визију стапамо са жељама и укусом власника.]
65. **СТУЧИТИ** с. → *саставити, здружити, удруживати*. – Страх вучји овцу са псом стучи. *Дан.*

66. **УВЕЗАТИ** с. →² (1) *везањем причврстити, учврстити, спојити*. [ЕЛИ: Упит који се приказује у табели можете увезати са вредношћу у другом пољу (...).]
67. **УВЕЗИВАТИ** н. → *несврш. и уч. према УВЕЗАТИ*. [ЕЛИ: Информације из базе је могуће увезивати са основним статистичким подацима сваке од општина (...).]
68. **УЈЕДИНИТИ** с. →² (1) *удружити у једну државну целину распарчане делове народа*. → (2) *удружити у сложну целину*. [ЕЛК: Тако је (...) ретроспектива српског филма ујединила и америчке спонзоре (...) са руским покровитељима Московског фестивала. – Помисао да ме могу ишибати бацила је моју тетку у очајање, ујединила је своје молбе са мојим (...).]
69. **УЈЕДИЊАВАТИ** (ЄЄ) н. → = **УЈЕДИЊИВАТИ** (СЕ). *несврш. и уч. према УЈЕДИНИТИ (СЕ). [ЕЛИ: Петрићева темељна теза је да је јединствена знаност која би уједињавала прву филозофију са знаношћу о бићу – немогућа.]*
70. **УЈЕДИЊИВАТИ** (ЄЄ) н. → = **УЈЕДИЊАВАТИ** (СЕ). [ЕЛИ: Са другим државама ће нас само само уједињивати једна ствар, а то је како да трећим отmemo територију (...).]
71. **УКРСТИТИ** с. → (3) *биол. спојити две различите животињске врсте или биљке при размножавању: ~ расе. Деан. Рј*. [ЕЛИ: Планирао сам га укрстити с мојом кујом, али следеће године.]
72. **УКРШТАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према УКРСТИТИ (СЕ); *исп. УКРШТАВАТИ* (СЕ). [ЕЛИ: Да би поправили носивост њихове аутохтоне сеоске живине, почели су је укрштати са црном мином (...).]*
73. **УМУТИТИ** с. → *мутећи, мешајући саставити једну материју с другом, измешати, умешати*. [ЕЛК: Да би вам кајгана била укусна, умутите са јајима мало маслаца и једну кашику млека или милерама.]
74. **УПАРИВАТИ**¹ н. → ? [ЕЛИ: (...) ја не бих упаривала кашмирску блузу са чипканом сукњом, материјали се не слажу.]
75. **УПАРИТИ**¹ с. → ? [ЕЛК: За разлику од друге двојице, Лео је јакну упарио са кожним панталонама исте боје.]
76. **УПЛЕСТИ** с. → (4) *испреплитати једно с другим*. – Цео живот [је] спојила и уплела са овим осећањем. *Ранк*.
77. **УПРЕДАТИ** н. → (1) *несврш. и уч. према УПРЕСТИ*. [ЕЛК: Ланена нит се приликом ткања упреда са свилом и микрофиберским влакном (...).]
78. **УПРЕСТИ** с. →² (1) *испреди од више нити једну*. →² (2) *унети у предиво*. →² (3) *фиг. унети, умешати, увући*. [ЕЛИ: Са жуто-зелене жице скинемо изолацију и упредемо је с оклопом кабела (...).]

79. **ФУЗИОНИРАТИ**² сн. → = **ФУЗИОНИСАТИ**. *провести, проводити фузију, спојити, спајати, ујединити, уједињавати; интегрисати.*
80. **ФУЗИОНИСАТИ**² (~~СЕ~~) сн. → = **ФУЗИОНИРАТИ** (СЕ). [ЕЛИ: Биће то интересантан албум на којем смо фузионисали оригинални начин музицирања (...) са моћним Бисериним гласом.]

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

81. **ЗАПЕТЉАВАТИ**² н. → *несврш. према ЗАПЕТЉАТИ.*
82. **ЗАПЕТЉАТИ**² с. →² (1) *везати што да га је немогуће или бар тешко одвезати.*
83. **ЗАПЛЕСТИ** с. → (2.а) *изукрштати, искржати стављањем једно кроз друго; запетљати, замрстити.*
84. **ЗАПЛЕТАТИ** н. → = **ЗАПЛИТАТИ** *несврш. и уч. према ЗАПЛЕСТИ.*
85. **ЗАПЛИТАТИ** н. → *несврш. и уч. = ЗАПЛЕТАТИ.*
86. **ЗГЛОБИТИ**² с. → (1) *спојити, везати зглобом.* → (2) *склопити, саставити.*
87. **ЗГЛОБЉАВАТИ** (~~СЕ~~)² н. → *несврш. и уч. према ЗГЛОБИТИ (СЕ).*
88. **ИЗМРСИТИ**² с. → (1) *неуредно завезати, заплести.*
89. **ИЗУКРСТИТИ**² с. → *в. ИЗУКРШТАТИ.*
90. **ЛЕПИТИ**² н. → (1) *спајати, причвршћивати лепком, лепљивом супстанцом; чинити да нешто прионе, да се приљуби уз неку површину.*
91. **ПЕТЉАТИ** н. → (1) *правити петље, запетљавати.*
92. **ПОИСПРЕПЛЕТАТИ** с. → *испреплести све или много једно по једно.*
93. **ПОМНАЖАТИ**² н. → *несврш. и уч. према ПОМНОЖАТИ.*
94. **ПОМНОЖАТИ**² с. → *в. ПОМНОЖИТИ, увећати.*
95. **ПОСАБРАТИ** с. → *сабрати редом једно за другим.*
96. **ПРИКОПЧАТИ**² с. → (1) *причврстити што копчом, дугметом, пуцетом и сл. (нпр. на одећи), закопчати.* → (2) *чврсто повезати, испреплести (нпр. прсте руку).*
97. **СВЕЗИВАТИ** (~~СЕ~~) н. → *несврш. и уч. према СВЕЗАТИ (СЕ).*
98. **СКЛАДАТИ**² н. → (1.б) *састављати, спајати, повезивати.*
99. **СКЛАПАТИ** (~~СЕ~~) н. → *несврш. и уч. према према СКЛОПИТИ (СЕ).*
100. **СКЛОПИТИ**² с. → (1.в) *саставити, спојити.*
101. **СКОМБИНИРАТИ**², **СКОМБИНОВАТИ**² с. →² *направити комбинацију, план за извршење каквог посла, задатка и сл., искомбинирати, искомбиновати.*
102. **СМРСИТИ**² с. →² (1) *замрсити, заплести.*

103. СПЛЕТАВАТИ (~~СЕ~~) н. → *несврш. и уч. према СПЛЕСТИ (СЕ).*
104. СПЛЕТАТИ (~~СЕ~~) н. → = СПЛИТАТИ (СЕ). *несврш. и уч. према СПЛЕСТИ (СЕ).*
105. СПЛИТАТИ (~~СЕ~~) н. → = СПЛЕТАТИ (СЕ).
106. УМРСИТИ² с. → *учинити да се конци, нити, власи и сл. заплету, запетљају тако да их је тешко раздвојити, замрсити.*
107. УПЛЕТАТИ (СЕ) н. → = УПЛИТАТИ (СЕ). *несврш. и уч. према УПЛЕСТИ (СЕ).*
108. УПЛИТАТИ (~~СЕ~~) н. → = УПЛЕТАТИ (СЕ).
109. ШЉУБИТИ (~~СЕ~~) с. → **в. СЉУБИТИ (СЕ)**

2.3. Глаголи типа *изједначити*

Табела бр. 2

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС				
	ТЕМА	РЕМА			
ФУНКЦИОНАЛНО-СИΝТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	ПРАВИ ОБЈЕКАТ	НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ	(ПОСЕБНА ОДРЕДБА КРИТЕРИЈУМА)
СИΝТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични транзитивни дворекцијски глагол	Именичка јединица	Именичка јединица	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	Акузатив без предлога	ППК: <i>c(a)</i> + инструментал	ППК: <i>по</i> + локатив; <i>према</i> + локатив; <i>у погледу</i> + ген.; итд.
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКЦИЈА	ЕНТИТЕТ ₂ (ПАЦИЈЕНС)	ЕНТИТЕТ ₃	Критеријум
	<p>Вољна акција АГЕНСА којом се ЕНТИТЕТ₂ и ЕНТИТЕТ₃ доводе у однос сличности или једнакости, у целини или према неком својству (= критеријуму).</p> <p>При томе су акцијом обухваћена оба ентитета, али се ситуација перспективизује тако да се истакне обухваћеност ЕНТИТЕТА₂ (= ПАЦИЈЕНСА), или је пак акцијом обухваћен само ЕНТИТЕТ₂ (= ПАЦИЈЕНС), док ентитет ЕНТИТЕТ₃ фигурише као репер.</p>				

ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Конкретан или апс- трактан појам	Конкретан или апстрактан појам	
ПРИМЕРИ:	<i>Кројачица Посланицы</i>	<i>је изједначила су усагласили</i>	<i>леви рукав закон</i>	<i>с десним (рукавом) с уставом</i>	<i>(по дужини). (у погледу поштовања људских права).</i>

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **АСИМИЛИРАТИ** сн. = **АСИМИЛОВАТИ** → (1) **(из)вршити асимилацију, изједначи(ва)ти, претопити, претапати; прилагодити, прилагођавати, усвојити, усвајати.** [ЕЛК: ... десетине хиљада Горанаца живе у (...) Турској, где су се настанили бежећи од комуниста коју су покушали насилно да их асимилују са албанским живљем на Косову.]
2. **АСИМИЛОВАТИ** сн. → = **АСИМИЛИРАТИ.**
3. **АСИМИЛИСАТИ** (СЕ) сн. → **в. АСИМИЛИРАТИ.**
4. **БАРАБАРИТИ** н. → **чинити једнаким, равним, изједначавати.** – Модерна брза средства комуникација барабаре нас све брже са светом. *Михиз.*
5. **ИДЕНТИФИКОВАТИ**² сн. →² = **ИДЕНТИФИЦИРАТИ.** **утврдити, утврђивати истоветност, поистоветити, поистовећивати.** [РСАНУ: Ми смо ... склони да прихватимо тезу ... Руварца, који је мајстор-Манојла ... идентификовао са византијским царем Манојлом.]
6. **ИДЕНТИФИЦИРАТИ**² сн. → = **ИДЕНТИФИКОВАТИ.**
7. **ИЗБАРАБАРИТИ** с. → **наћи једнаким, равним, изједначити.** – [Крчмарица] је још младолика, готово да је избарабарим са кћерију, којој је тек шеснаеста. *Мат.*
8. **ИЗЈЕДНАЧАВАТИ** н. → = **ИЗЈЕДНАЧИВАТИ.** **несврш. и уч. према ИЗЈЕДНАЧИТИ.** [ЕЛК: У Америци једино Врховни суд државе Вермонт изједначава једнополне са брачним заједницама.]
9. **ИЗЈЕДНАЧИВАТИ** н. → = **ИЗЈЕДНАЧАВАТИ.** [ЕЛК: Зато није се ни чудити што многи глобализацију изједначују са колонијализмом.]
10. **ИЗЈЕДНАЧИТИ** с. →² **поставити више ствари или лица у исти ред вредности, учинити једнаким што је било неједнако.** [РСАНУ: – Ови пошљедњи један сахат радише, и изједначи их с нама који смо се читав дан мучили и горјели.]
11. **ИЗМИРАВАТИ** н. → = **ИЗМИРИВАТИ.** **несврш. и уч. према ИЗМИРИТИ.**

12. **ИЗМИРИВАТИ** н. → *несврш. и уч. према ИЗМИРИТИ*. [ЕЛК: [О]н поново проживљава читавау Повест о Адаму и Христу, која га измирује с Богом.]
13. **ИЗМИРИТИ** с. → (2) *довести у склад, сложити, ускладити*. – Љубав домовинска измирила је прву хрватску романтику са друштвом (народом) и са природом (Хрватском). *Матош*.
14. **ИЗРАВНАВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. према ИЗРАВНАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Папине изјаве су веома критичне јер он себе изравнава са Богом (...).]
15. **ИЗРАВНАТИ** с. → (1) *учинити равним; изједначити у погледу висине, даљине пружања и сл.* – Разјарена дјевојка замахнула на њега жлицом тако снажно и широко да би му засигурно била изравнала нос с осталим лицем. *Мар*. → (2) *изједначити уопште; довести у равнотежу (приходе и расходе), намирити*. [РСАНУ: Она је ... изравната можда са гомилама шарених жена.]
16. **ИЗРАВНИТИ** с. → = *ИЗРАВНАТИ*. [ЕЛИ: Котур се може изравнити са плочом.]
17. **ИЗРАВЊАТИ (СЕ)** с. → *покр. в. ИЗРАВНАТИ (СЕ), ИЗРАВНИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: [Т]реба нас изравњати са екстремним националистима.]
18. **ИСТОВЕТИТИ** с. → *чинити кога или што истоветним*. [РСАНУ: Ако ћемо их истовјетити са државама, ми морамо тад казати, да народности немају свога живота.]
19. **ИСТОВЕТОВАТИ** н. → *чинити истоветним*. – Њом је владала недужна љубав за се, које не ваља истоветовати са себичношћу.
20. **ЈЕДНАЧИТИ** н. → *чинити једнаким, стављати у исти ред, изједначити*. – Витеже славни ... са твојом славом своју не једначим. *Вел*. Ропство и несрећа једначили су сталече. *Кнеж*. *Л*.
21. **МИРИТИ** н. → (2) *доводити у сагласност, навикавати на нешто*. – Рат и револуција ... мире људе с опасношћу. *Прод*.
22. **ПОИСТОВЕТИТИ** с. → *учинити што истоветним с чим*. – Ви сте поистоветили метод рада Партије са методом рада војних штабова. *Јос*. *Д*.
23. **ПОИСТОВЕТОВАТИ** с. → *поистоветити*. – Малограђанин поистоветује појам хрватства с појмом свог малограђанског погледа на свијет. *Крл*.
24. **ПОИСТОВЕЋИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ПОИСТОВЕТИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Тога Марка неки научници поистовећују са Вукашиновим сином.]
25. **ПОРАВНАТИ** с. →^{??} (1.а) = *ПОРАВНИТИ. учинити што равним, глатким, да буде без испупчења или удубљења*. →^{??} (1.б) = *ПОРАВНИТИ. довести у ред, поправити*. [ЕЛК: (...) настојећи да поравна неке европске принципе са словеначким колективним подозрењем (...).]

26. **ПОРАВНИТИ** с. → **ПОРАВНАТИ** (1). [ЕЛИ: Легнете на под (...), а дио ногу испод кољена поравните са подом.]
27. **ПОРАВЊАВАТИ** (СЕ), **ПОРАВЊИВАТИ** (СЕ) н. → *в. ПОРАВНАВАТИ* (СЕ). [ЕЛИ: Немој мене поравњавати са својим ставом и болестим размишљањем.]
28. **ПОРАВНАВАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према ПОРАВНАТИ* (СЕ). [ЕЛИ: [С]ве до 59. минута гости су имали резултат који их је на првом месту на табели поравнавао са Лионом.]
29. **ПОЈЕДНАЧИТИ** с. → *учинити једнаким, равним с другим, изједначити*. [ЕЛИ: Управо се око тога и споримо што своју спекулацију називају истином, а истину покушавају поједначити са оним што они разумеју под теоријом.]
30. **РАВНАТИ** н. → (2.а) *постављати у равну линију, у исту висину с ким или с чим; подешавати, прилагођавати коме или чему, изједначавати с ким или с чим*. – Како си? – рекао је уз звукове пјесме равнајући корак свога коња с кораком чете. Крањч. Стј. → (2.б) *оцењујући као исто, сматрајући истим, упоређивати, изједначавати*. – Хвала ти ... што га равнаш с убицама. Кнеж. Л.
31. **РИМОВАТИ** сн. →[?] (1) *(ис)певати, саставити, састављати стихове с римама; исказ(ив)ати, извести, изводити у римама*. – [ЕЛИ: (...) Пантић је крај књиге сјајно римовао са почетком (...).]
32. **САОБРАЗИТИ** с. → *довести у склад, удесити према нечему, ускладити; прилагодити*. [ЕЛК: ... којим његови протагонисти желе српски језик (...) саобразити са логиком (...) заштићеног мањинског ентитета.]
33. **СИНХРОНИЗИРАТИ** сн. → = **СИНХРОНИЗОВАТИ**. *провести, проводити синхронизацију: ~ филм*.
34. **СИНХРОНИЗОВАТИ** сн. → = **СИНХРОНИЗИРАТИ**. [ЕЛК: Неопходно је (...) синхронизовати законе и прописе са регулативом Европске уније.]
35. **УЈЕДНАЧИТИ** с. →[?] (1.а) *учинити нешто уједначеним, равномерним*. [ЕЛИ: Предсједник Кривокапић је нагласио да је црногорски парламент (...) уложио велики напор (...) да законодавство Црне Горе уједначи са стандардима ЕУ.]
36. **УЈЕДНАЧАВАТИ** (СЕ) н. → = **УЈЕДНАЧИВАТИ** (СЕ). *несврш. и уч. према УЈЕДНАЧИТИ (СЕ). [ЕЛИ: (...) а патике смо замијенили специјалним ципелама које пропуштају воду, али њену температуру уједначавају са тјелесном.]*
37. **УЈЕДНАЧИВАТИ** (СЕ) н. → = **УЈЕДНАЧАВАТИ** (СЕ).
38. **УРАВНОТЕЖИТИ** с. →[?] (1) *поставити у равнотежу, изједначити*. → (3.а) *усагласити, довести у сагласности, у сношљиву ситуацију*. – Поставља [се] питање како треба уравнотежити политичке елементе са стручним. СКГ 1937. → (3.б) *изједначити кога (што) с ким (чим) другим*.

39. **УРАВНОТЕЖАВАТИ** (ЄЄ) н. → = **УРАВНОТЕЖИВАТИ** (СЕ). *несврш. и уч. према УРАВНОТЕЖИТИ* (СЕ). [ЕЛИ: Да ли највише руководство обезбеђује развој делотворних веза са кључним испоручиоцима и партнерима, што уравнотежава краткорочне добити са дугорочним очекивањима?]
40. **УРАВНОТЕЖИВАТИ** (ЄЄ) н. → = **УРАВНОТЕЖАВАТИ** (СЕ).
41. **УСАГЛАСИТИ** с. → *довести једно с другим у сагласност, ускладити, уједначити*. – Сачињена је листа питања с којима ваља усагласити ставове. ВУС 1973.
42. **УСАГЛАШАВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према УСАГЛАСИТИ* (СЕ). [ЕЛК: (...) да постепено смањује дажбине на увоз и усаглашава их са важећим у земљама које су чланице Светске трговинске организације.]
43. **УСКЛАДИТИ** с. → *довести у склад, сагласност (с нечим), сложити*. – Црногорац ... је како-тако ускладио свој глас са гуслама. Андр. И. Сва правила и правилници КСЈ ... усклађени су са Статутима. Кугл.
44. **УСКЛАЂИВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према УСКЛАДИТИ* (СЕ). [ЕЛК: Партизан нам увек неколико дана раније достави свој план обезбеђења који ми онда усклађујемо са нашим.]
45. **ХАРМОНИЗИРАТИ, ХАРМОНИЗОВАТИ** сн. → (3) (што) *довести, доводити у склад, успоставити, успостављати хармонију, ускладити, усклађивати*. [ЕЛК: (...) Југославији заиста следи огроман посао како би своје право хармонизовала са европским.]

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

46. **САГЛАСИТИ** с. → = **СУГЛАСИТИ**. *учинити да се нешто слаже, да се подудара*.
47. **САГЛАШАВАТИ** (СЕ) н. → *несврш. и уч. према САГЛАСИТИ* (СЕ).
48. **СКЛАДАТИ** н. → (1.а) *доводити у склад, усклађивати*.
49. **СЛИКОВАТИ** н. → *правити сликове, римовати*.
50. **СЛАГАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према СЛОЖИТИ* (СЕ).
51. **СЛОЖИТИ** с. → (6.а) *фиг. довести у склад, сагласност, подударност, ускладити*.
52. **СУГЛАСИТИ** с. → = **САГЛАСИТИ**. *учинити да се нешто слаже, да се подудара*.
53. **СУГЛАШАВАТИ, СУГЛАШИВАТИ** н. → *несврш. и уч. према СУГЛАСИТИ* (СЕ).
54. **УСУГЛАСИТИ** (ЄЄ) н. → *усагласити (се)*.

2.4. Глаголи типа *поредити*

Табела бр. 3

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС				
	ТЕМА	РЕМА			
ФУНКЦИОНАЛНО- СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	ПРАВИ ОБЈЕКАТ	НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ	(ПОСЕБНА ОДРЕДБА КРИТЕРИЈУМА)
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични транзитивни дворекцијски глагол	Именичка јединица	Именичка јединица	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	Акузатив без предлога	ППК: <i>c(a)</i> + инструмен- тал	ППК: <i>no</i> + локатив; <i>prema</i> + лок.; <i>у погледу</i> + ген. итд.
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКТИВНОСТ	ЕНТИТЕТ ₂ (ПАЦИЈЕНС)	ЕНТИТЕТ ₃	Критеријум
	<p>Вољна ментална (или вербална) активност АГЕНСА којом се даје суд о сличности или једнакости ЕНТИТЕТА₂ и ЕНТИТЕТА₃ према каквом имплицитном или експлицитном критеријуму.</p> <p>При томе су активношћу обухваћена оба ентитета, али се ситуација перспективизује тако да се истакне обухваћеност ЕНТИТЕТА₂ (= ПАЦИЈЕНСА), или је пак акцијом обухваћен само ЕНТИТЕТ₂ (= ПАЦИЈЕНС), док ентитет ЕНТИТЕТ₃ фигурише као репер.</p>				
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа		Конкретан или апстрактан појам	Конкретан или апстрактан појам	
ПРИМЕРИ:	<i>Кројачица Критичар</i>	<i>је упоредила је сравнио</i>	<i>леви рукав превод</i>	<i>с десним (рукавом) с изворником</i>	<i>(према дужини).</i>

НАПОМЕНЕ:

- Уколико је критеријум експлицитан, глаголи ове класе могу се алтернативно реализовати и транзитивном конструкцијом с једним јединим објекатским номиналом. Уп.:

*Критичар је упоредио превод₁ с изворником₂ према дужини₃
Критичар је упоредио дужину₃ превода₁ и изворника₂*

- 2) Глаголи *присподобити* и *споредити* могу се реализовати и са беспредлошким дативом, што је, када је реч о првом глаголу, везано (и) за каузативно значење.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **ИСПОРЕДИТИ** с. → *ставити две или више особа или ствари једну поред друге да би се показала њихова сличност или разлика, поредити, успоредити, упоредити*. – Испореди пажљиво његову прозу с прозом његових савременика или претходника. *Пол. П.* Оригинал сам ти зато послао да би пријевод ... с њиме мога испоредити. *Вук.*
2. **ИСПОРЕЂИВАТИ** н. → *несврш. и уч. према ИСПОРЕДИТИ*. [ЕЛИ: [Н]ије била сврха ни Лава XIII ни Пија X да испоређују Томину метафизику са Бонавентурином (...).]
3. **КОМПАРИРАТИ** сн. → *упоредити, упоређивати, сравнити, сравњивати*. [РСАНУ: Ако се погледају и компарирају садашња дјела са темама о Другом свјетском рату са књигама изашлим прије неколико година, добија се дојам да су ова садашња много песимистичнија.]
4. **КОНТРАСТИРАТИ** н. →[?] *чинити, стварати контраст*. [РСАНУ: Требало би поново контрастирати те наводе с исказима свједока.]
5. **КОНФРОНТИРАТИ** сн. → *суочити, суочавати, упоредити, упоређивати, сравнити, сравњивати*. [РСАНУ: Није згорага ни конфронтирати годину Пјесни покорних ... с годином, када је Гундулић ... био послаником.]
6. **ПАРАЛЕЛИСАТИ**[?] сн. → *(ус)поредити, (ус)поређивати*. [ЕЛИ: М. Гарашанин (...) истиче (...) да се у погледу свога значења могу паралелисати са знацима на дну словенских судова, који су протумачени као знаци грнчарских радионица.]
7. **ПОРЕДИТИ** с. → **(1) (кога с ким) утврдити сличност и различност, сравнити**. – Коња с магарцем не ваља поредити. н. *Посл. Вук.* И шта је срце једне птице, ако га поредиш са срцем човјекo-вим? *Креш.*
8. **ПОРЕЂИВАТИ** н. → *несврш. и уч. према ПОРЕДИТИ*. – Поређивала је и оног старца са својим оцем. *Цар Е.* Поређујући на изложбама ... нашу орнаментiku са страном, ја сам дошао ... до уверења ... *Цвиј.*
9. **ПРИСПОДОБИТИ** с. → **(1) извршити поређење, (ус)поредити**. [ЕЛИ: Папу присподобио с Мојсијем.]
10. **ПРИСПОДОБЉАВАТИ** н. → *несврш. и уч. према ПРИСПОДОБИТИ*. [ЕЛИ: Његов и случајеве осталих (...) утамниченика

- Иван Збонимир Чичак ће приспособљавати са словенским Дахаушким процесима (...).]
11. **СПОРЕДИТИ** сн. → (с ким или чим, ретко коме, чему) *упоредити, поредити, сравнити, сравњивати*. – Тако би и смео споредити мене са Гркињом? *Јакш. Ђ.*
 12. **СПОРЕЂИВАТИ** н. → *несврш. и уч. према СПОРЕДИТИ*. [ЕЛИ: И немој ми споредјивати ВМРО са вашим партијама (...).]
 13. **СРАВНИТИ** с. → (1) *супротставити ради утврђивања сличности, разлика и др., у(с)поредити*. – Ове ... пјесме ваљало би пробрати и сравнити с другима. *Вук*. Кад је све то [трошкове рада] сравнио с куповином, показала се ипак прилична добит. *Том*. Она је себи већ унапријет утварала ... с којим би је цвијетом сравнио онај поклоник њезин. *Коз. Ј.*
 14. **СРАВЊАВАТИ** (~~СЕ~~) н. → *в. СРАВЊИВАТИ СЕ*. – Мислим ... да се варошке госпођице не могу ни сравњавати са госпођицама на селу. *Срем*.
 15. **СРАВЊИВАТИ** (~~СЕ~~) н. → *несврш. и уч. према СРАВНИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: [Ц]итате ваља сравњивати са изворницима, чак и онда кад имамо добре преводе!]
 16. **УПОРЕДИТИ** с. → (1) *испоредити, извршити поређење, потражити сличности и разлике између две представе, појаве*. – С овом песничком карактеристиком вреди упоредити чисто политичку. *Јов. с. Са тим ... делима* ... упоредите оде Лукијана Мушицког. *Скерл*. Ако се упореди с поносом ... *Креш*.
 17. **УПОРЕЂИВАТИ** (~~СЕ~~) н. → (1) *несврш. и уч. према УПОРЕДИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Не једном уметници су упоређивани са заносним женама.]
 18. **УСПОРЕДИТИ** (~~СЕ~~) с. → *упоредити (се)*. – Погледајте ви трговце! Упоредите ме са њима! *Киш*.
 19. **УСПОРЕЂИВАТИ** (~~СЕ~~) *несврш. и уч. према УСПОРЕДИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: [О]вај високобуџетни епски спектакл незахвално је упоређивати са класицима попут „Бен Хура“ и „Спартака“.]

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могао би се прикључити и следећи глагол:

20. **МЕРИТИ** н. → (1.а) *утврђивати величину или количину (димензије, тежину и др.) нечега; издвајати у одређеном обиму, утврђујући величину или количину издвојеног, одмеравати*: ~ раздаљину, ~ земљиште. → (1.б) *утврђивати јачину, степен, бројни износ (нечега)*: ~ притисак, ~ пулс, ~ температуру. → (2.а) *фиг. ценити, оцењивати*. → (2.а) *фиг. пажљиво, оштро, оцењујући проматрати*.

2.5. Глаголи типа *спријатељити, посвађати*

Табела бр. 4

ИНФОРМАТИВНА СТРУКТУРА:	ТЕМАТСКО-РЕМАТСКИ НЕКСУС			
	ТЕМА	РЕМА		
ФУНКЦИОНАЛНО- СИНТАКСИЧКА СТРУКТУРА:	ГРАМАТИЧКИ СУБЈЕКАТ	ПРЕДИКАТ	ПРАВИ ОБЈЕКАТ	НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ
СИНТАКСИЧКА ЈЕДИНИЦА:	Именичка јединица	Лични транзитивни дворекцијски глагол	Именичка јединица	Именичка јединица
ГРАМАТИЧКИ ОБЛИК:	Номинатив	Конгруентни облик	Акузатив без предлога	ППК: <i>c(a)</i> + инструментал (в. нап. 2)
ОПИС СИТУАЦИЈЕ:	ЕНТИТЕТ ₁ (АГЕНС)	АКЦИЈА	ЕНТИТЕТ ₂ (ПАЦИЈЕНС)	ЕНТИТЕТ ₃
	<p>Вољна акција (в. нап. 1) АГЕНСА којом се ЕНТИТЕТ₂ и ЕНТИТЕТ₃ доводе у какав релативно трајан социјални контакт, везу или однос („пријатељски“ или антагонистички), или пак којом се контакт, веза или однос раскида.</p> <p>При томе су акцијом обухваћена оба ентитета, али се ситуација перспективизује тако да се истакне обухваћеност ЕНТИТЕТА₂ (= ПАЦИЈЕНСА), или је пак акцијом примарно обухваћен само ЕНТИТЕТ₂ (= ПАЦИЈЕНС), док је ЕНТИТЕТ₃ акцијом обухваћен периферно.</p>			
ОНТОЛОШКИ ТИП РЕФЕРЕНАТА:	Особа (или догађај, околност, итд.; в. нап. 1)		Особа	Особа
ПРИМЕРИ:	<i>Пера</i> <i>Свештеник</i> <i>Краљица</i> <i>Она</i> <i>Јелена</i> <i>Невоља</i>	<i>је упознао</i> <i>је венчао</i> <i>је ородила</i> <i>је измирила</i> <i>је посвађала</i> <i>је зближила</i>	<i>Лазу</i> <i>момка</i> <i>свога сина</i> <i>мужа</i> <i>Марију</i> <i>господара</i>	<i>с Аном.</i> <i>с девојком.</i> <i>с руским племством.</i> <i>с комшијама.</i> <i>са свим другарицама.</i> <i>са слугом.</i>

НАПОМЕНЕ:

- 1) Као АГЕНС се може појавити не само особа већ и (обично метафорично) некакав догађај, околност, итд. (уп. последњи пример у та-

- бели) – а у том случају не може се, наравно, говорити о вољној акцији.
- 2) Глаголи формирани с префиксом *раз-* (*разверити, раздружити, итд.*), који значе „раскидање односа“, могу се алтернативно реализовати и с номиналом у ППК: *од + генитив: разверити некога с неким : разверити некога од неког*. А глаголи као што су *верити, заручити, венчати* могу се реализовати и с номиналом у ППК: *за + акузатив: верити некога с неким : верити некога за некога*.
 - 3) Глагол *оженити* (и њему слични) пре свега се реализује са беспредлошким инструменталом, у ком случају се може (условно речено) интерпретирати као „снабдети некога невестом“. Када се пак (супстандардно?) реализује са социјативним инструменталом, потенцира се интерпретација „везати младожењу с невестом у брачни однос“. Уз то, овај глагол, као ни глагол *заручити*, не може се реализовати у конструкцији с два координирана права објекта.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **ВЕНЧАТИ** сн. → (1) *(из)вршити над ким обред склапања брака*. [РСАНУ: А сад ћеш ме ти венчати с њоме.]
2. **ВЕРИТИ** с. → *заручити, испросити (девојку, будућу супругу), званично обећати брак; уговорити брак за кога другог*. [РСАНУ: Свога ... сина ... верио је с ћерком јерменскога краља]
3. **ЖЕНИТИ** н. → (1) *уводити мушкарца у брачну заједницу са женом*. [РСАНУ: Ја сам ноћас био у сватове | И са будом женио Богдана.]
4. **ЗАВАДИТИ** с. → *створити, изазвати свађу између два или више лица, односно колектива, међусобно посвађати*. – А како би теби било да је ко тебе с покојним Иваном завадио? *Вес*.
5. **ЗАВАЂАТИ** н. → *несврш. и уч. према ЗАВАДИТИ*. [ЕЛИ: [К]ако сте смели (...) завађати нас са нашим пријатељима Турцима?]
6. **ЗАВАЂИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ЗАВАЂАТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: [Т]ати скочи притисак кад она дође због њене константне приче којом завађује њега с осталом браћом и сестрама.]
7. **ЗАКРВИТИ** с. → *крвно завадити*. [РСАНУ: Знам ја по овој мојој, како ми хтеде Велимира са снахом да закрви, и да мене не би – оде моја кућа до ђавола!]
8. **ЗАРУЧИТИ** с. → (2) *испросити, верити, дати знамење, прстен (девојци) као знак да је испрошена; обећати некоме девојку*. [РСАНУ: Заручио је ... своју 13-годишњу шћер Марију с младим ... царем Јованом.]
9. **ЗБЛИЖИТИ** с. → *учинити блиским, приближити*. [ЕЛК: Иста та сумњичавост зближила га је с онима који су увек горко (...) говорили о људској судбини.]

10. **ЗБЛИЖАВАТИ** н. → *несврш. и уч. према зближити*. [ЕЛИ: Већ сам поменула ту крхкост која нас зближава са другим људима.]
11. **ЗБРАТИМИТИ** с. → *учинити побратимом, спријатељити*. [ЕЛИ: На крају нас збратимио са несврстаним мајмунима и црکو.]
12. **ЗБРАТИМЉАВАТИ** н. → *несврш. и уч. према ЗБРАТИМИТИ (СЕ)*. [РСАНУ: То испољавање [индивидуалности] ... неће их [Црногорце] удаљавати од Срба у Србији ... него – примицати ... с њима збратимљавати.]
13. **ЗДРУЖИВАТИ (СЕ)** н. → *несврш. и уч. према ЗДРУЖИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Кривично веће је искористило законску могућност да се Јанковићу постојећа казна не здружује са новом (...).]
14. **ЗДРУЖИТИ** с. → *спојити, повезати у целину, у заједницу; зближити, спријатељити*. [ЕЛИ: Како га могу здружити са својим телефоном?]
15. **ИЗМИРИТИ** с. → (1) *успоставити, обновити мир међу онима који су у свађи или непријатељству, отклонити несугласице, помирити*. – [ЕЛК: [О]н јесте измирио људе с Богом.]
16. **МИРИТИ** н. → (1.а) *чинити, посредовати да се завађене стране сложе*. [ЕЛИ: Зар Тадић да нас мири са Словенцима?]
17. **ОБВЕНЧАТИ (СЕ)** с. → *в. ВЕНЧАТИ (СЕ)*. – Па се с Маром бего обвенчао. *НП Вук*.
18. **ОЖЕНИТИ** с. → (1) *(кога) наћи коме жене, учинити што је потребно да мушкарац ступи у брак*. [ЕЛК: Решили смо да оженимо Дамира са Елизабетом (...).]
19. **ОРОДИТИ** с. → (1) *довести у сродство брачном везом, учинити родбином*. – Наталија је гледала да ороди свога сина с руским двором. *Јов. с.*
20. **ОРТАЧИТИ** н. → (2) *(кога с ким) доводити у ортачки однос, удруживати у послу*. *Вук Рј*.
21. **ПОМИРИТИ** с. → *учинити да ко буде у миру с оним с којим је био у свађи, у завади, у непријатељству*. [ЕЛК: За њега је прихватање те улоге значило (...) начин да помири осећање припадности групи са резервисаношћу према њој.]
22. **ПОСВАДИТИ** с. → *учинити да ко с ким буде у свађи, завадити*. – Је ли вино госте посвадило? *Њег*. [ЕЛИ: И рекла сам Амфилохију да он све прича о миру, а овамо све завади и посвађа сваког са сваким и Манастир посвади са цијелим народом из оближњих села (...).]
23. **ПОСВАЂАТИ (СЕ)** с. → *посвадити (се)*. [ЕЛК: Хоће да ме посвађају с пријатељем.]
24. **ПРИБЛИЖИТИ²** с. →² (3) *учинити кога блиским себи, ступајући с њим у пријатељске односе*. →² (4) *учинити сличним, сродним, присним с ким*. – Његов еклектизам га није приближио и стопио са масама којима се обраћао. *ЛМС 1949*.

25. **ПРИВЕНЧАТИ** с. → (1) *извршити над ким обред венчања, венчати*. [ЕЛИ: Цон Снежни је много добар цек, али мени је најбољи Тирион Ланистер... штета што да не могу привенчати са Денерис (...).]
26. **РАЗБРАТИТИ** с. → *учинити несложним, навести на раскид братских односа, разврћи братство*. Са вером ћемо разверити их те разбратити с браћом осталом. *Кост. Л.*
27. **РАЗВЕРИТИ** с. →² (1) *ослободити веридбе, вереничке везе*. →² (2) *лишити вере, религије, одвојити од вере*. – Са вером ћемо разверити их те разбратити с браћом осталом. *Кост. Л.*
28. **РАСТАВИТИ**² с. →² (1.а) *учинити да се они који су здружени разиђу, удаљити једно од другог, развојити*. →² (1.б): *довести до подвајања, отуђења, прекида веза; завадити, посвађати: ~ пријатеље, ~ брата од сестре, ~ заљубљене*. →² (1.в) *понишити брачну везу, развести: ~ брак, суд их је раставио*. Изр: ~ са животом (главом, душом, светом) = убити, усмртити; ~ с коњем = оборити с коња (обично смртоносним ударцем или поготком). [ЕЛИ: Судбина се поиграла / обећање погазила / пред Богом се огрешила / кад ме са њом раставила.]
29. **САСТАВИТИ** с. → (1.д) *довести кога у везу с ким, здружити*. – Састави ме с милом ћерцом твојом да јој видим пребијело лице. *НП Вук*. Кад су га саставили с луђаком, разговори се с њиме цио сат. *Вел.*
30. **СВАДИТИ** с. → *изазвати свађу, створити раздор, омразу између два или више лица, завадити*. [ЕЛИ: (...) и молим те не покушавај ме свадити са њима.]
31. **СВАЂАТИ** (~~СЕ~~) н. → *несврш. и уч. према СВАДИТИ (СЕ)*. [ЕЛИ: Медији је свађају са бившим мужем.]
32. **СВЕЗАТИ**² с. →² (7) *спојити везући једно с другим, саставити, здружити истом везом*. – Фиг. Хоће да свеже своју срећу с другом женом. *Крањч. Стј.*
33. **СКОПЧАТИ** с. → (2) *фиг. повезати, здружити*. – Откако се упознасмо, нека тајна сила скопчала ме с твојим бићем. *Ков. А.* Жељом називамо жудњу скопчану са свешћу о препрекама које стоје на путу њена остварења. *Псих.*
34. **СПРИЈАТЕЉИТИ** с. → *повезати пријатељством некога са неким. Р-К Реч*. [ЕЛИ: Господе (...), што си ме спријатељио са блаженим Дионисијем и са саподвижницима кончине његове, (...) удостој ме да с њима заједно будем и у царству небеском.]
35. **СРОДИТИ** с. → *учинити да неко постане некоме род, да постане с њим сродан, приближити (једно другоме)*. – Да се повежем с утјецајним људима у мјесту ... хоће да ме сроде с њима. *Франг.*

36. **УДРУЖИТИ** с. → *спојити, саставити у заједницу, целину, здружити; зближити, спријатељити*. – Трговачки помоћник, са којим ме је случај подуже времена био удружио. *Нед.*
37. **УДРУЖИВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према УДРУЖИТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Будући да су и Хрвати и босански муслимани (...) усвојили ијекавицу у књижевном језику, то удружује западну грану Срба с њима (...).]
38. **УПОЗНАТИ** с. → **(3) (кога с ким) представити једног другог, подстаћи (их) да рукујући се један другогме кажу своја имена, одн. презимена**. – Икица је Вукадина упознао ... са механцијом. *Срем.* После их је упознао са Драгутином. *Уск.*
39. **УПОЗНАВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према УПОЗНАТИ (СЕ)*. [ЕЛК: Сећаш ли се како сам те викендом упознавала са децом.]
40. **УТРКМИТИ** с. → **покр. измирити, помирити**. – Утркмисмо Вука с капетаном. *Њег.*

Према свом значењу, односно према датој дефиницији, овој класи могли би се прикључити и следећи глаголи:

41. **АСОЦИРАТИ**² сн. лат. → **(1) удружи(ва)ти, придружи(ва)ти**.
42. **ВЕНЧАВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. према ВЕНЧАТИ (СЕ)*.
43. **ЗБРАТИТИ** с. → *збратимити*.
44. **ИЖЕНИТИ** с. → *поженити (нпр. синове)*.
45. **ИЗМИРАВАТИ** н. → = **ИЗМИРИВАТИ** *несврш. и уч. према ИЗМИРИТИ*.
46. **ИЗМИРИВАТИ** н. → = **ИЗМИРАВАТИ**. *несврш. и уч. према ИЗМИРИТИ*.
47. **МРАЗИТИ**² н. → **(б) изазивати мржњу између некога, завађати: ~ пријатеље, ~ браћу**.
48. **ОПРИЈАТЕЉИТИ**² с. → *учинити пријатељима, повезати пријатељством*.
49. **ОРОЂАВАТИ** (ЄЄ), **ОРОЂИВАТИ** ЄЄ н. → *несврш. и уч. према ОРОДИТИ (СЕ)*.
50. **ПОВЕНЧАТИ**² с. → *венчати*.
51. **ПОЖЕНИТИ** с. → *сјединити, здружити у браку, редом све једно по једно*.
52. **ПОПРИЈАТЕЉИТИ** с. → *учинити све, многе пријатељима, спријатељити кога с ким*.
53. **РАЗВАДИТИ**² с. → *раздвојити, раставити завађене, умирити прекидајући свађу*.
54. **РАЗВАЂАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према РАЗВАДИТИ (СЕ)*.
55. **РАЗВЕРАВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према РАЗВЕРИТИ (СЕ)*.

56. **РАЗДРУЖИТИ**² с. → (1) *изазвати раздор, раскид међу онима који су здружени, растурити какву везу, заједницу, друштво.*
57. **РАЗОРТАЧАВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према РАЗОРТАЧИТИ (СЕ)*
58. **РАЗОРТАЧИТИ**² с. → *раскинути нечији ортаклук, пословну сарадњу међу ортацима.*
59. **РАСПРИЈАТЕЉИТИ**² с. → *раставити од пријатеља, раскинути нечије пријатељство. Вук. Рј.*
60. **РАСТАВЉАТИ**² н. → *несврш. и уч. према РАСТАВИТИ.*
61. **СВЕЗИВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према СВЕЗАТИ (СЕ).*
62. **СЛОЖИТИ** с. → (6.б) *довести до слоге, споразума, слагања, сјединити, здружити.*
63. **СОЛИДАРИСАТИ**² сн. → (у)чинити солидарним, сложити.
64. **СПАРИВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према СПАРИТИ (СЕ).*
65. **СПАРИТИ** с. →² (1) *здружити у пар, начинити пар, сјединити.*
66. **СПРИЈАТЕЉИВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према СПРИЈАТЕЉИТИ (СЕ).*
67. **СУКОБИТИ** с. → (1.б) *учинити да дође до сусрета, бити узрок, проузроковати, изазвати сусрет.*
68. **СУКОБЉАВАТИ** (ЄЄ) н. → *несврш. и уч. према СУКОБИТИ (СЕ).*

2.6. Остали глаголи са објектима у социјативном односу

На крају дајемо илустративни преглед осталих глагола овога типа, грубо груписаних према значењу, без несвршених парњака.

ЛИСТА ГЛАГОЛА:

1. **РАЗГРАНИЧАВАТИ** (ЄЄ) н. → *РАЗГРАНИЧИВАТИ (СЕ). несврш. и уч. према РАЗГРАНИЧИТИ (СЕ).*
2. **РАЗГРАНИЧИВАТИ** (ЄЄ) н. → = *РАЗГРАНИЧАВАТИ (СЕ).*
3. **РАЗГРАНИЧИТИ** с. → *обележавајући граничну линију одредити шта коме припада, расподелити; раздвојити, оделити уопште: ~ имање. [ЕЛИ: Скромност треба разграничити са комплексом ниже вриједности.]*
4. **РАЗМЕЂИТИ**² (ЄЄ) с. →² *поставити међу између нечега, одвојити међом, границом, разграничити.*

* * *

5. **БРКАТИ** с. → (3) *не разликовати, замењивати, мешати (један појам с другим)*. [ЕЛК: Када се њихови бизнисмени појаве на некој пасошкој контроли, обично их бркају са Јапанцима.]
6. **ЗАМЕНИТИ** с. →² (1) *извршити замену, променити, узети што место чега другог*. [ЕЛИ: Извини, мора бити да сам те заменио с неким.]
7. **ЗБРКАТИ**² с. → (а) *направити збрку, помешати*.
8. **МЕШАТИ** н. → (4.а) *замењивати, бркати*. [ЕЛИ: Увек ме мешају са тим човеком.]
9. **ПЕРМУТИРАТИ** сн. →² = **ПЕРМУТОВАТИ**. *изменити, мењати облик или ред*.
10. **ПЕРМУТОВАТИ**² сн. → = **ПЕРМУТИРАТИ**. [ЕЛИ: Биће изложена процедура елиминације сечења секвената за интуиционистичку исказну логику. Тим поступком сечење се елиминише директно (...) и поступак има редукцијски корак којим се сечење пермутује са контракцијом. – Поред кријумчарења људи, проституција је безбедносна појава чије се значење најчешће пермутује са значењем појаве трговине људима тако што се између ових двају појава ставља знак једнакости (...).]
11. **ПОБРКАТИ** с. → (3) *узети (несвесно) једно место другог, заменити*. – Опазивши Швејка, побркао га је јамачно с неким човјekom који му није био драг.
12. **ПОМЕШАТИ** с. → (3) *погрешни узети једно за друго, побркати*. – [ЕЛИ: Помешали сте ме са Зорицом Брунцлик.]
13. **РАЗМЕНИТИ**² с. → (4) *побркати, помешати што с нечим другим, заменити*. *Р-К Реч*.
14. **СМЕШАТИ** с. → (1.в) *заменити једно другим, побркати*. – Ми који пишемо ... врло често смешамо источни говор са западним. М 1867.

* * *

15. **ПОРВАТИ**² с. → (1) *побости, подјарити кога на рвање или борбу*. –
16. **КОНФРОНТИРАТИ** сн. →² *суочити, суочавати, упоредити, упоређивати, сравнити, сравњивати*. [ЕЛИ: Ми смо указивали на неодрживост политике која нас конфронтира са косовским Албанцима.]
17. **СУОЧИТИ** с. → (1) *довести, поставити некога очи у очи, лично, непосредно са неким, одн. нечим другим*. – [Старица] је молила да је не суоче с татицом. *Новак*. Догађаји [су их] ... тако грубо суочили са смрћу. *Лал*.
18. **СУЧЕЛИТИ** с. → *поставити једнога пред другога лицем у лице, суочити*.

19. **СУДАРИТИ**² с. → *приближујући што чему другом ударити једно о друго, учинити да два лица или предмета ударе један другог, изазвати судар нечега с нечим другим.*

* * *

20. **ПОИСТОВЕТИТИ** с. → *учинити што истоветним с чим.*
– Ви сте поистоветили метод рада Партије са методом рада војних штабова. *Тос. Д.*
21. **ПОИСТОВЕТОВАТИ** с. → *поистоветити.* – Малограђанин поистоветује појам хрватства с појмом свог малограђанског погледа на свијет. *Крл.*

ЛЕКСИКОГРАФСКИ ИЗВОРИ:

- РМС:** *Речник српскохрватскога књижевног језика*, I–VI, Нови Сад (–Загреб): Матица српска (– Матица хрватска), 1967–1976.
- РСАНУ:** *Речник српскохрватског књижевног и народног језика*, I–XVII, Београд: САНУ, 1959–2006.

ЛИТЕРАТУРА:

- Антонић 2005:** Ивана Антонић, „Синтакса и семантика падежа“, [у књизи] Предраг Пипер и др., *Синтакса савременога српског језика – Проста реченица* (ред. М. Ивић), Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска, 119–300.
- Ивић 1954:** Милка Ивић, *Значења српскохрватског инструментала и њихов развој (синтаксичко-семантичка студија)*, Београд: Научна књига.
- Стипчевић 2010а:** Балша Стипчевић, „Глаголи с рекцијском допуном у беспредлошком инструменталу и њихови реченични модели“, *Научни састанак слависта у Вукове дане*, 38/3, 175–254.
- Стипчевић 2010б:** Балша Стипчевић, „О конструкцијама типа *почети с нечим, завршити с нечим, одуговлачити с нечим*“, *Српски језик*, XV, 703–718.

Balša Stipčević

TRANSITIVE VERBS WITH OBJECTS IN COMITATIVE RELATION

Summary

In this paper the author surveys the inventory of Serbian verbs which require two objects: the first being marked by prepositionless accusative case, and the second being marked by instrumental with preposition *s(a)*. Their syntactic and semantic properties are examined and multi-layered clausal models are construed.